

УДК 618.5-089.888.61

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ РОБСОНА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ И ПОИСКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЕГО СНИЖЕНИЯ

НАЗЕРКЕ С. НУРМАХАН, ГУЛЬШАТ Т. БИЛЯЛОВА, АЛУА Б. АХМЕТОВА

НАО «Медицинский университет Астана», Кафедра акушерства и гинекологии №2, г. Астана, Казахстан

ЭЛЬМИРА З. ГАСАНОВА

Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей», Кафедра неотложной медицины, акушерства и гинекологии, г. Павлодар, Казахстан

Научный руководитель - ЖАНСУЛУ Е. АҚЫЛЖАНОВА

НАО «Медицинский университет Астана», Кафедра акушерства и гинекологии №2, г. Астана, Казахстан

Аннотация: Тенденция к росту частоты оперативного родоразрешения побудил мировое сообщество к проведению исследований для выявления эффективных мер, которые могут безопасно снизить уровень абдоминальное родоразрешение. Система классификации, предложенная в 2001 году Майклом Робсоном, обеспечивает клинически значимую основу для оценки различий в частоте кесарева сечения и помимо кесарева сечения можно анализировать перинатальные события и исходы. Более половины европейских стран, участвующих в проекте Euro-Peristat, смогли классифицировать роды путем кесарева сечения в шкале Робсона, иллюстрируя возможность использования его для проведения рутинного мониторинга материнского и перинатального здоровья на национальном уровне.

Материалы и методы исследования. Ретроспективное исследование, проведено на клинических базах кафедры акушерства и гинекологии №2 НАО «Медицинский университет Астана», г. Астана, и кафедры акушерства и гинекологии Павлодарского филиала НАО «Медицинский университет Семей», г. Павлодар. За 4-й квартал 2023года и за 2024 год в акушерском блоке Многопрофильной городской больницы № 2 г. Астаны (МО А) проанализированы 14556 историй родов, а в Павлодарском областном перинатальном центра № 1 (МО Б) — 4967 истории родов. Данные были предварительно обработаны в MS Excel 2017. Для статистического анализа применили Т-критерий Стьюдента.

Результаты. За исследуемый период количество родов в МО А и В составляют 14556 и 4967. Анализируя динамику показателей КС в данных учреждениях за исследуемый период зафиксирован рост частоты КС в обеих организациях, однако МО Б продемонстрировал более выраженную динамику. В IV квартале 2023 года общая частота КС в МО А составила 24,1%, в МО Б - 22,3%. В 2024 году частота КС в МО Б достигла 27,7%, превысив показатель МО А(26,1%). В ходе исследования было выявлено, что в МО Б наибольший вклад в общую частоту КС с динамикой роста внесли следующие группы: № 5а (с 15,79% до 19,4%), №10 (с 7,46% до 9,4%) и №2а (с 7,89% до 9,6%), №4б (с 2,19% до 3,8%). За данный промежуток времени зарегистрировано уменьшение частоты КС в группах №б (с 7,46% до 4,5%), №3 (с 4,39% до 2,1%) и №7 (с 6,58% до 4,3%). По частоте абдоминальных родоразрешений в МО А наибольший рост показателей КС отмечен в группе №1 (с 4,7% до 8,9%), группе №б (с 1,88% до 4,2%), №5а (с 21,21% до 23,4%), №7 (с 3,49% до 5,1%). Снижение частоты КС зафиксировано в группах №4а(с 7,11% до 3%), №4б (с 10,2% до 7,4%), №10 (с 10,46% до 8,5%), №5б (с 17,45% до 15,4%).

Выводы. Многопрофильная городская больница №2 г.Астаны продемонстрировал положительную динамику в группах №2 и №4, что свидетельствует о повышении эффективности тактики родоиндукции. Тем не менее, в подгруппах Б показатели в МО А (7,4%) остаётся выше, чем в МО Б (3,8%), что требует дальнейшего анализа показаний к

плановому оперативному родоразрешению. Зафиксированные высокие показатели в группах №1, №5а, №6, №7, указывает на наличие возможностей для улучшения путем пересмотра политики учреждения в отношении вагинальных родов, особенно по мере увеличения числа женщин с рубцами на матке, также путём проведения наружного акушерского поворота и развития навыков ведения вагинальных родов при тазовом предлежании.

В Павлодарском областном перинатальном центре №1 зарегистрирован положительная динамика в группах №6 и №7, что свидетельствует о развитии навыков ведения вагинальных родов при тазовом предлежании и возможном внедрении практики наружного акушерского поворота. Напротив, рост показателей в группах №1, №2а, №4б, №5 указывает на необходимость пересмотра тактики ведения спонтанных родов у первородящих женщин и повышения эффективности протоколов индукции родовой деятельности.

Ключевые слова: методика Робсона, кесарево сечение, индукция родов, родильницы, роды, резерв для снижения.

В современном мире первоочередной задачей акушерства считается снижение материнской и перинатальной заболеваемости и смертности, что напрямую связано с разработкой рациональной тактики лечения акушерской и перинатальной патологий беременности и оптимизацией ведения родов. Оперативное родоразрешение, изначально игравшее значительную роль в снижении материнской смертности и неблагоприятных перинатальных исходов, не теряет своей актуальности и в современном акушерстве. Однако, по данным ВОЗ за последнее десятилетие достигла максимума и составила более 25-30% в экономически развитых странах. В Республике Казахстан в последние годы отмечается снижение показателей материнской и перинатальной смертности, однако следует отметить, что частота абдоминального родоразрешения неуклонно растет. Частота проведения операции кесарева сечения с 1990г -2018г увеличилась с 4,6% до 23,5%.

Тенденция к росту частоты оперативного родоразрешения побудил мировое сообщество к проведению исследований для выявления эффективных мер, которые могут безопасно снизить уровень абдоминальное родоразрешение. Понимание популяционных тенденций в показателях КС как для первичного, так и для повторного КС, а также выяснение факторов, которые способствуют быстрому росту, дадут ценную информацию о возможных целях и вмешательствах для снижения частоты КС. Поскольку общая частота кесарева сечения объединяет несколько групп с разными уровнями риска, ее подразделение по группам риска является важным первым шагом для сравнительного анализа. Система классификации десяти групп, предложенная в 2001 году Майклом Робсоном, обеспечивает клинически значимую основу для оценки различий в частоте кесарева сечения и помимо кесарева сечения можно анализировать перинатальные события и исходы. Простота и эффективность системы классификации «Robson 10 group» привели к ее одобрению международными организациями здравоохранения в 2015 году и широкому распространению во всем мире. Более половины европейских стран, участвующих в проекте Euro-Peristat, смогли классифицировать роды путем кесарева сечения в шкале Робсона, иллюстрируя возможность использования его для проведения рутинного мониторинга материнского и перинатального здоровья на национальном уровне.

Цель исследования. Оценить показатель частоты Кесарева Сечения (КС) с применением методики Робсона в работе акушерских стационаров для поиска возможностей его снижения.

Задачи исследования:

1. Определить показатель частоты КС по перинатальным центрам
2. Провести сравнительный анализ частоты кесарево сечения в перинатальных центрах
3. Определить группы женщин, которые вносят наибольший и наименьший вклад в общую частоту кесарево сечения

Материалы и методы.

1. Ретроспективное исследование были проведены на клинических базах кафедры акушерства и гинекологии №2 НАО «Медицинский университет Астана» и кафедры неотложной медицины, акушерства и гинекологии Павлодарского филиала НАО «Медицинский университет Семей».

2. В материалы исследования включены документации акушерского отделения Многопрофильной городской больницы № 2 (МГБ № 2) г. Астаны и Павлодарского областного перинатального центра № 1 (ПОПЦ № 1), которые являются медицинскими организациями (МО) 3-го уровня регионализации перинатальной помощи.

3. Рассчитано соотношение общего количества кесарева сечения к общему количеству самопроизвольных родов, а также количество кесарева сечения в каждой группе к общему количеству случаев оперативного родоразрешения.

4. Проведен сравнительный анализ показателей частоты кесарево сечения в перинатальных центрах в динамике

За 4-й квартал 2023года и за 2024 год в акушерском блоке Многопрофильной городской больницы № 2 г. Астаны (МО А) за IV квартал 2023 года проанализированы 3087 историй родов, за 2024 год – 11469. В Павлодарском областном перинатальном центра № 1 (МО Б) — за IV квартал 2023 года проанализированы 1022 историй родов, за 2024 год – 3945, которые включали все случаи обращения за медицинской помощью в указанный период времени, зарегистрированные в медицинской информационной системе, электронных журналах и протоколах операций данных медицинских организаций. Данные были предварительно внесены в компьютерное приложение и обработаны в MS Excel 2017. Для статистической обработки результатов использовали t-критерий Стьюдента. Проведен ретроспективный анализ историй родов с выборкой пациенток с абдоминальным родоразрешением, которые были распределены согласно классификации Робсона (таблица 1).

Таблица 1 - Описание основных групп классификации М. Robson.

1	Первородящие, с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥ 37 недель гестации, со спонтанным началом родовой деятельности.
2	Первородящие, с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥ 37 недель гестации, с индукцией родов или родоразрешением путем операции КС до начала родовой деятельности.
2а	Индукция родов.
2б	КС до начала родовой деятельности.
3	Повторнородящие, без предыдущего КС, с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥ 37 недель гестации, со спонтанным началом родовой деятельности.
4	Повторнородящие, без предыдущего КС, с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥ 37 недель гестации, с индукцией родов или родоразрешением путем операции КС до начала родовой деятельности.
4а	Индукция родов.
4б	КС до начала родовой деятельности.
5	Все повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥ 37 недель гестации.
5а	С одним КС в анамнезе.
5б	С двумя или более КС в анамнезе.
6	Все первородящие женщины с одноплодной беременностью в тазовом предлежании.
7	Все повторнородящие женщины с одноплодной беременностью в тазовом предлежании, включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе.

8	Все женщины с многоплодной беременностью, включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе.
9	Все женщины с одноплодной беременностью, поперечным или косым положением плода, включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе.
10	Все женщины с одноплодной беременностью, головным предлежанием плода, <37 недель гестации, включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе.

Результаты и обсуждение.

В акушерском отделении Многопрофильной городской больницы №2 г.Астаны (МО А) общая частота кесарева сечения увеличилась с 24,1% в IV квартале 2023 года до 26,1% в 2024 году. Общее количество родов за IV квартал 2023 года составляет 3087, за 2024 год – 11469. Наибольший рост показателей КС отмечен в группе №1 (первородящие со спонтанными родами) — с 4,7% до 8,9%, группе №6 (первородящие с одноплодной беременностью в тазовом предлежании плода) — с 1,88% до 4,2% и группе №5а (повторнородящие с одним рубцом на матке) — с 21,21% до 23,4%, группе №7 (повторнородящие с одноплодной беременностью в тазовом предлежании плода) — с 3,49% до 5,1%. Отмечается незначительный рост в группах №3 (с 2,28% до 3,2%), №9 (с 1,21% до 2%), №8 (с 2,42% до 2,9%). Снижение частоты КС зафиксировано в группах №4а (повторнородящие с индукцией родов) с 7,11% до 3,0%, №4б (повторнородящие с плановым КС) с 10,2% до 7,4%, также в группе №10 (женщины с гестационным сроком < 37 недель) с 10,46% до 8,5%, группе №5б (повторнородящие с 2 и более рубцами на матке) с 17,45% до 15,4%. Отмечается незначительное снижение частоты КС в группах №2а (с 9,13% до 7,7%), №2б (с 8,46% до 8,4%). (Диаграмма №1)

В Павлодарском областном перинатальном центре № 1(МО Б) частота КС значительно возросла с 22,3% до 27,7% за анализируемый период времени. Общее количество родов за IV квартал 2023 года составляет 1022, за 2024 год – 3945. Согласно классификации Робсона, в МО Б наибольший вклад в общую частоту КС с динамикой роста внесли следующие группы: № 5а (с 15,79% до 19,4%), №10 (с 7,46% до 9,4%) и №2а (с 7,89% до 9,6%), №4б (с 2,19% до 3,8%). Отмечается незначительный рост в группах №1 (с 4,82% до 6,02%), №5б (с 27,19% до 27,9%).

За данный промежуток времени зарегистрировано уменьшение частоты КС в группах №6 (с 7,46% до 4,5%), №3 (с 4,39% до 2,1%) и №7 (с 6,58% до 4,3%). Отмечается незначительное снижение частоты КС в группах №4а (с 6,58% до 5,1%), №2б (с 5,7% до 4,5%), №8 (с 3,07% до 2,1%), №9 (с 0,88% до 0,8%).(Диаграмма №2)

Диаграмма №1. Сравнительный анализ частоты КС по классификации М. Robson в г.Астана

Диаграмма №2. Сравнительный анализ частоты КС по классификации М. Robson в г.Павлодар

Анализируя динамику показателей КС в данных учреждениях за исследуемый период зафиксирован рост частоты КС в обеих организациях, однако МО Б продемонстрировал более выраженную динамику. В IV квартале 2023 года общая частота КС в МО А составила 24,1%, в МО Б - 22,3%. В 2024 году частота КС в МО Б достигла 27,7%, превысив показатель МО А - 26,1%.

При сопоставлении результатов работы согласно классификации Робсона в МО А и МО Б в группе №1 частота КС составила 4,70% и 4,82% соответственно в IV квартале 2023 года. В 2024 году в МО Б показатели достигли 6,02%, однако в МО А зафиксирован значительный рост частоты КС до 8,9% у первородящих со спонтанными родами, что может свидетельствовать о расширении показаний к оперативному родоразрешению среди низкорисковых пациенток (Диаграмма №3 и №4).

Распространённость КС в подгруппе №2а в IV квартале 2023 года составила 9,13% в МО А и 7,89% в МО Б. В 2024 году отмечается снижение показателя в МО А до 7,7%, что является положительной динамикой, свидетельствующей о повышении эффективности индукции родов. Рост показателей до 9,6% в МО Б демонстрирует недостаточную эффективность утверждённой практики, а также необходимость пересмотра показаний и методов родоиндукции.

В подгруппе №2б в МО А сохраняется стабильно высокий уровень плановых кесаревых сечений у первородящих, демонстрируя незначительное снижение с 8,46% до 8,4% в 2024г. В МО Б отмечено снижение данного показателя с 5,7% до 4,5%, что является положительной тенденцией. Более высокая частота кесарева сечения в учреждении А демонстрирует недостаточную эффективность утверждённой практики, что требует дальнейшего анализа показаний к плановому оперативному родоразрешению.

В группе №3 общая частота КС в 2023 год составила 2,28% в МО А и 4,39% в МО Б. В 2024 году МО Б демонстрировал более низкий показатель - 2,10% по сравнению с 3,20% в МО А. Снижение показателя в МО Б является положительной динамикой, тогда как рост в МО А требует внимания.

Частота абдоминального родоразрешения в МО А и МО Б в подгруппе №4а составила 7,11% и 6,58% соответственно в IV квартале 2023 года. В 2024 году обе организации продемонстрировали положительную динамику (снижение частоты КС). Однако в МО А снижение было более выраженным, достигнув 3% по сравнению с 5,1% в МО Б. Тактика ведения индукции родов у повторнородящих в МО А является более эффективной.

В подгруппа 4б частота КС в IV квартале 2023 года составила 10,2% в МО А и 2,19% в МО Б. Таким образом, МО А демонстрировал крайне высокий уровень плановых КС у повторнородящих без рубца, что являлось наиболее выраженным различием между

организациями. В 2024 году разрыв сократился благодаря снижению показателя в МО А до 7,4%. Тем не менее, показатель МО А (7,4%) остаётся выше, чем в МО Б (3,8%), что требует дальнейшего анализа показаний к плановому оперативному родоразрешению.

В подгруппе №5а частота КС в IV квартале 2023 года составила 21,21% в МО А и 15,79% в МО Б. В 2024 году в обеих организациях отмечен рост частоты КС у женщин с одним рубцом на матке. Несмотря на то, что разрыв между организациями сократился, показатель МО А (23,4%) остаётся выше, чем в МО Б (19,4%). Данная подгруппа представляет собой потенциальный резерв для снижения частоты кесаревых сечений путём родов через естественные родовые пути у пациенток с одним рубцом на матке. Высокая частота КС в этой группе может объясняться политикой медицинской организации по плановому оперативному родоразрешению у женщин с одним КС в анамнезе, без попыток ведения родов через естественные родовые пути.

В подгруппе № 5б показатели МО Б демонстрирует стабильно высокий вклад данной группы в общую структуру КС составляя 27,19% в 2023 году и 27,9% в 2024 году, что может быть связано с большей долей пациенток с повторными рубцами в структуре родов. В МО А отмечено снижение показателя с 17,45% до 15,4%, что является положительной динамикой.

В группе №6 частота КС составила 1,88% в МО А и 7,46% в МО Б в IV квартале 2023 года. В 2024 году показатели частоты КС в МО Б снизились до 4,5%, что является положительной динамикой, тогда как рост в МО А до 4,2% требует анализа: возможно, в МО А стали чаще выбирать оперативное родоразрешение при тазовом предлежании. Анализ частоты КС в этой группе свидетельствует о наличии резерва для снижения путём родов через естественные родовые пути у первородящих с одноплодной беременностью, тазовым предлежанием плода при наличии квалифицированной медицинской бригады, способной вести роды при тазовом предлежании.

В группе №7 (повторнородящие с одноплодной беременностью в тазовом предлежании, включая женщин с кесаревым сечением в анамнезе) частота КС составила 3,49% в МО А и 6,58% в МО Б в IV квартале 2023 года. Снижение показателя в МО Б до 4,3% в 2024 году является положительной динамикой, тогда как в МО А частота КС увеличилась до 2,9%. Потенциальным вмешательством для снижения этого показателя является проведение наружного акушерского поворота всем женщинам со сроком беременности более 37 недель и предполагаемой массой плода 2500–3600 граммов при отсутствии противопоказаний к вагинальному родоразрешению.

В группе №8 общая частота КС составила 2,42% в МО А и 3,07% в МО Б в IV квартале 2023 года. В 2024 году в МО Б отмечена положительная динамика - снижение частоты КС до 2,1%, в МО А — незначительный рост до 2,9%. Обе организации демонстрируют сопоставимые подходы к родоразрешению при многоплодной беременности. Частота КС в этой группе зависит от таких факторов, как тип хориона, расположение плодов и наличие кесаревых сечений в анамнезе. Поскольку вспомогательные репродуктивные технологии и лечение бесплодия становятся всё более распространёнными, наряду с увеличением числа многоплодных беременностей, ожидается рост общей частоты КС в данной группе.

Распространённость КС в группе №9 в IV квартале 2023 года составила 1,21% в МО А и 0,88% в МО Б. В 2024 году в МО А зарегистрирован рост частоты КС до 2%, в МО Б показатель остался стабильно низким, составляя 0,8%. В данной группе, которая включает женщин с одноплодной беременностью и неправильным положением плода (например, поперечным или тазовым), частота оперативного родоразрешения стабильно высока, несмотря на относительно небольшой размер этой подгруппы.

В группе №10 (женщины с одноплодной беременностью, головным предлежанием плода, менее 37 недель гестации, включая женщин с кесаревым сечением в анамнезе) частота КС составила 10,47% в МО А и 7,46% в МО Б в IV квартале 2023 года. В 2024 году отмечается снижение частоты КС в МО А, составляя 8,5%, тогда как в МО Б отмечается рост до 9,4%. Это указывает на высокую долю женщин группы риска, требующих досрочного родоразрешения

в условиях перинатального центра, что подтверждает правильную маршрутизацию женщин с преждевременными родами в регионе.

Диаграмма №3. Сравнительный анализ частоты КС по классификации М. Robson в МО А и Б в IV квартале 2023 года.

Диаграмма №4. Сравнительный анализ частоты КС по классификации М. Robson в МО А и Б в 2024 год.

Таким образом, анализ частоты оперативного родоразрешения с использованием классификации М. Робсона в соответствии с рекомендациями ВОЗ выявил значительный потенциал для улучшения акушерской помощи как в Многопрофильной городской больнице № 2, так и в Павлодарском областном перинатальном центре №1.

Многопрофильная городская больница №2 города Астаны продемонстрировал положительную динамику в группах №2а и №4а, что свидетельствует о повышении эффективности тактики родоиндукции. Также снизились показатели в группах №2б и №4б, однако более высокая частота КС в МО А в сравнении с МО Б демонстрирует недостаточную эффективность утверждённой практики, что требует дальнейшего анализа показаний к плановому оперативному родоразрешению

Напротив, зафиксировано более высокие показатели КС в МО А, особенно в группах №1, №5а, №6, №7, что указывает на наличие возможностей для улучшения. Для решения этой проблемы необходим пересмотр политики учреждения в отношении вагинальных родов, особенно по мере увеличения числа женщин с рубцами на матке. Постоянная оценка этих групп и непрерывный анализ протоколов ведения осложнений будут иметь решающее значение. Также группа №6 и №7 представляет собой потенциальный резерв для дальнейшего снижения частоты КС путём проведения наружного акушерского поворота и развития навыков ведения вагинальных родов при тазовом предлежании.

В Павлодарском областном перинатальном центре №1 зарегистрирована положительная динамика в группах №6 и №7, что свидетельствует о развитии навыков ведения вагинальных родов при тазовом предлежании и возможном внедрении практики наружного акушерского поворота. Напротив, рост показателей в группах №1, №2а, №4б, №5 указывает на

необходимость пересмотра тактики ведения спонтанных родов у первородящих женщин и повышения эффективности протоколов индукции родовой деятельности. Постоянный мониторинг групп №1, №2а, №5 и №10, а также непрерывный анализ протоколов ведения родов у первородящих, пациенток с рубцом на матке и при недоношенной беременности будут иметь решающее значение для дальнейшего снижения частоты кесарева сечения в МО Б. Группы №6 и №7, несмотря на достигнутое снижение, сохраняют потенциал для дальнейшего улучшения за счёт более широкого внедрения наружного акушерского поворота и развития навыков вагинального родоразрешения при тазовом предлежании.

Выводы. Проведённый анализ демонстрирует, что классификация Робсона является высокоэффективным и практически применимым методом для выявления групп, вносящих наибольший вклад в частоту кесарева сечения. Её использование позволяет проводить сравнительный анализ показателей абдоминального родоразрешения как внутри отдельных учреждений, так и между различными акушерскими стационарами, а также на межрегиональном и международных уровнях.

Выявленные различия в структуре и динамике кесаревых сечений между организациями указывают на необходимость дальнейшего анализа показаний к оперативному родоразрешению, особенно в группах №1, №3 и №5, также в подгруппах А. Постоянный мониторинг этих групп и непрерывный анализ клинических протоколов будут иметь решающее значение для оптимизации акушерской помощи. Частота КС в группах женщин с преждевременными родами, многоплодной беременностью, тазовым предлежанием и поперечным положением плода существенно не влияет на общую частоту КС в перинатальном центре из-за малочисленности этих групп. При этом количество пациенток в группах с тазовым предлежанием можно дополнительно снизить путём проведения наружного акушерского поворота и перевода их в группы с головным предлежанием плода, в которых имеется большая вероятность успешного завершения родов через естественные родовые пути

ЛИТЕРАТУРА:

1. Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы.
2. Kyaw Lwin Show, Thae Maung Maung, Aung Pyae Phyo, Kyaw Thet Aung, Chetta Ngamjarus, Nyein Su Aye, Özge Tunçalp, Ana Pilar Betrán, Saw Kler Ku, Pisake Lumbiganon, Khaing Nwe Tin, Nwe Oo Mon, Meghan A. Bohren, Feasibility and readiness to implement Robson classification to monitor caesarean sections in public hospitals in Myanmar: Formative research, *PLOS Global Public Health*, 10.1371/journal.pgph.0001388, 3, 1, (e0001388), (2023).
3. Karen T. Wong, Kirsten M. Niles, Mise à jour technique N° 436 : Classification des césariennes au Canada : Critères de Robson modifiés, *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 10.1016/j.jogc.2023.03.007, 45, 5, (342-345.e1), (2023).
4. Akylzhanova Zh.E., Serikbolova D.E., Kaipova A.S., Dernova T.M., Shalbaeva O.I. Application of Robson's classification to analyze the work of the CGP at the Pavlodar Regional Perinatal Center No. 1 and find ways to reduce the frequency of surgical intervention. *Science & Healthcare*. 2019. No.3 (T.21). P.135-141.
5. Altaeva A.A., Isenova S.Sh., Egle M., Bodykov G.Zh. Determination of the absolute and relative contribution of indications for cesarean section in accordance with Robson's classification in a third-level obstetric institution in Almaty. *Bulletin of KazNMU*. 2019. No. 1. P. 10 - 16.
6. Altaeva A.A., Isenova S.Sh., Egle M., Bodykov G.Zh., Bisheikova B.N. Results of Using the Robson Classification in Kazakhstan. *Journal of Medical Sciences*. 2021. Aug 04; 9(B):663-669
7. Ayazbekov A.K., Nurkhasimov R.G., Kurmanova A.M., Ayazbekova A.B. Abdominal delivery in the practice of delivery. *Reproductive medicine*. 2023. No.1(56). P. 63-70.
8. Dyussebayeva M.D., Kabbasova G.K., Gassanova E.Z., Shalbaeva O.I., Akylzhanova Z.E. Finding ways to reduce the frequency of cesarean section. *Bulletin of KazNMU*. 2022. No.1. P. 1-6.
9. Gladkaya V.S., Tikhonovich A.V., Gritsinskaya V.L. Clinical and psychological aspects of vaginal birth in women with a uterine scar. *Modern medicine, new approaches and current research: Collection of materials. international scientific.- practical conference dedicated to the 30th anniversary of the Medical Institute of the Chechen State University, 2020*. pp. 231-236.
10. Gladkaya V.S., Tikhonovich A.V., Kartashova A.A. Peculiarities of the vaginal birth in women with a scar on the uterus after cesarean section. *Bulletin of KhGU them. NF Katanov*. 2016. 18: 114-117.
11. Isenova S.Sh., Bodykov G.Zh., Kabyl B.K., Aldabergenova A.M., Mendigalieva D.M., Orynbasarova N.K. Features of caesarean section at the present stage. *Bulletin of KazNMU*. 2019. No.1. pp. 13-16.
12. Kabbasova G.K., Gasanova E.Z. Finding ways to reduce the frequency of cesarean sections using the Robson classification. *Materials of the XLIX International Scientific and Practical Conference of the Minor Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan*. 2023. P. 584- 592.
13. Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan. Statistics Committee; 2018. Available from: <http://www.stat.gov.kz>. [accessed on 2021 Apr 20]